

«ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКТОРА ПРОФИЛАКТИКИ ПО ВЗЯТИЮ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЁТ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ»

З.Ш. Шаумаров

Старший преподаватель кафедры Деятельность по
профилактике правонарушений Академии МВД Республики
Узбекистан, подполковник

З.Е. Ильясова

Курсант 336-группы 3-курса обучения по специальности
«Деятельность по профилактике правонарушений»
Академии МВД Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14709489>

ARTICLE INFO

Received: 17th January 2025

Accepted: 19th January 2025

Published: 21st January 2025

KEYWORDS

*профилактический учет,
осужденные, категория лиц,
требования, сроки.*

ABSTRACT

В данной работе изучены научно-теоретические основы совершенствования профилактического учёта, методологические основы совершенствования деятельности инспекторов профилактики. Кроме того, проведен практический анализ правил совершенствования профилактического учёта лиц, освобожденных из мест лишения свободы, проблем и недостатков в этой деятельности, а также ряд предложений по устранению некоторых существующих проблем и недостатков.

Использование термина «ранее судимый» в юридической литературе означает правовую ситуацию, возникающую в результате того, что лицо было осуждено судом за ранее совершенное преступление. Со дня вступления приговора в силу лицо считается осужденным и имеет законную силу в случае совершения правонарушения или преступления. Для того, чтобы социально приспособить их к закону, сформировать у них законопослушное поведение, уважение к личности, труду, правилам и традициям общества, правоохранительные органы в период после вынесения им уголовного наказания судом. Требуются профилактические меры.

Однако сегодня понятие «ранее судимый» в некоторой степени уточнено с принятием Закона Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений».

ГУИН Министерства внутренних дел принимают превентивные меры и обеспечивают ведение документов между лицами, отбывающими наказание, не связанным с лишением свободы, и осужденными к условному наказанию.

Преступная активность бывших осужденных высока не только потому, что они продолжают свою преступную деятельность, но и потому, что они учат неопытных, вызывающих доверия молодых людей, особенно несовершеннолетних, вести антиобщественный образ жизни, заниматься правонарушением и преступностью.

Большинство бывших осужденных - это лица, отбывшие наказание в местах лишения свободы. В результате строгого установления правового порядка над поведением заключенных в местах лишения свободы и применения к ним правовых ограничений снижается его способность действовать

самостоятельно, формируются безразличие и зависимость от его судьбы. Во-вторых, длительное нахождение человека в пенитенциарном учреждении приводит к разрыву социальных связей с его семьей и родственниками, а также создает определенные трудности и проблемы с поиском жилья и работой на период после его освобождения из учреждения по исполнению наказания. В-третьих, неприятные традиции в пенитенциарных учреждениях также расшатывают нервы человека, негативно сказываются на его воспитании и моральном выздоровлении, побуждают к повторному правонарушению. Кроме того, в процессе воспитания и исправления осужденных персоналом учреждений по исполнению наказаний основные средства нравственной коррекции (*установленный порядок (режим) исполнения и отбытия наказания, общественно полезный труд, воспитательная работа, общее и профессиональное образование, профессиональная подготовка и общественное влияние*) в результате недостатков в системе «создает во многом условия для сохранения негативных сторон в личности осужденных, включения общеправовых ценностей».

В целях предупреждения совершения бывшими осужденными рецидивов преступлений, а также оказания им воспитательного воздействия профилактическими службами органов внутренних дел проводится профилактическая работа. Основанием для постановки на учет данной категории лиц является вступившее в законную силу решение суда, справка об освобождении лица из учреждения по исполнению наказания или иные документы, подтверждающие его судимость.

При наличии одного из оснований для постановки на профилактический учет, указанного в части первой статьи 36 Закона «О профилактике правонарушений», инспектор профилактики в отношении ранее судимых лиц уведомляет районный, городской отдел ОВД о профилактическом учете и принимает решение, утверждаемое руководителем. Такое решение выдается в десятидневный срок со дня получения должностным лицом документов, подтверждающих наличие оснований для профилактического учета лица. Решение о профилактическом учете ранее судимых, освобожденных из учреждений по исполнению наказаний, принимается в трехдневный срок со дня их прибытия по месту жительства.

В отношении ранее судимого, взятого на профилактический учет, ведется профилактическая запись, которая фиксируется в журнале службы профилактики правонарушений с присвоением соответствующего порядкового номера. В деле профилактического учета собирается копия справки об освобождении из учреждения по исполнению наказания лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, городских и районных отделов труда по трудоустройству, местных социальных центров и комиссий по оказанию первой помощи для адаптации к жизни.

Списки всех категорий лиц, находящихся на профилактическом учете, в том числе ранее судимых, хранятся в отдельном файле на компьютере дежурного органов внутренних дел и эта информация используется в службе. В конце отчетного месяца список обновляется инспектором по профилактическому учету МВД на основании информации, полученной от Информационного центра.

Лица, освобожденные из учреждений по исполнению наказаний, подлежат профилактическому учету в течение трех дней со дня прибытия по месту жительства сроком на один год.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений» лица, находящиеся на профилактическом учете в качестве ранее судимых, подлежат профилактическому учету при возникновении

на профилактическом учете новых оснований, предусмотренных частью первой статьи 36 настоящего Закона. Исчисление срока производится с момента постановки на профилактический учет по вновь образованным основаниям. Это означает, что период профилактического учёта будет продолжаться, но на основании вновь образованного обстоятельства лицо перестанет быть ранее судимым, а будет относиться к другой категории.

Профилактические меры принимаются для того, чтобы лица, находящиеся на профилактическом учете, не совершили правонарушения в течение одного года со дня их освобождения из места лишения свободы, имели положительное описание своего места жительства и работы и вступили на путь исправления. При наличии у инспектора профилактики обоснованных сведений или документов либо иных оснований, установленных законом, такая категория лиц исключается из профилактического учета.

Фактически, с целью предотвращения рецидивов в будущем лиц, отбывших наказание и попадающих под действие закона

об административном надзоре по признаку осуждения, Министерство внутренних дел Республики Узбекистан профилактический учёт устанавливается инспектором профилактики в порядке, установленном Законом о профилактике правонарушений. Профилактический учёт

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, имеет важное значение в деятельности инспекторов профилактики в силу своей важности

и масштабов и включает использование оперативного розыска, индивидуальной профилактической и воспитательной работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По вышеизложенному исследованию можно сделать вывод, что в стране создана целостная система по борьбе с преступностью и ранним предупреждением правонарушений. Система профилактики правонарушений играет немаловажную роль при раскрытии преступлений и пресечении правонарушений, на перманентной основе протекает система профилактического учёта лиц, отбывших наказания в местах лишения свободы, совершивших ряд административных правонарушений и др. Основная цель системы профилактики – это снижение числа совершаемых правонарушений и преступлений, прежде всего в жилом секторе. В настоящее время в Республике Узбекистан выстроена многоуровневая система профилактики правонарушений. Таким образом хоть и создана система по совершенствованию деятельности инспекторов профилактики для предотвращения коллизионных моментов возникающих в их деятельности,

но всё же недостаточно разработана программа по усовершенствованию возможности установления контроля над лицами находящимися под профилактическим учётом.

Профилактический учёт, в зависимости от его характера, должен осуществляться рядом субъектов профилактики правонарушений. В этой связи было предложено внесение в нормативно правовые акты дополнений. Однако в правоприменительной практике существует мнение, что осуществление профилактического учёта - это работа только инспекторов профилактики. Поэтому этой работой занимаются подразделения

по профилактике правонарушений.

По результатам проведенного исследования изучены проблемы в сфере обеспечения законности в профилактике правонарушений. Они следующие:

1. Недостаточная правовая осведомленность субъектов профилактики правонарушений о содержании конституционных норм, определяющих эту деятельность. Эту проблему подтвердили 65% респондентов.

2. Статьей 46 Закона Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений» установлено, что при осуществлении профилактики правонарушений уполномоченными органами не допускается жестокое или унижающее достоинство поведение, нарушение неприкосновенности частной жизни, за исключением в случаях, предусмотренных законодательством¹.

Целью профилактического учёта является предотвращение рецидивов правонарушений, преступлений, формирование у лиц, совершивших или же склонных к совершению административных правонарушений позитивного отношения. В этой связи срок профилактического учёта порой недостаточен для полной моральной регенерации подучётных лиц, что не способствует развитию правоохранительной политики. Для устранения данной проблемы предложено нивелировать срок профилактического учёта со сроком погашения или снятия судимости.

Словосочетание профилактический учёт в законе преподнесен абсолютно абстрактно, что вызывает у правоприменителя определенные затруднения в понимании и использовании всеми субъектами профилактики правонарушений. По этой причине основываясь на корректных соображениях предложен детализированный вариант интерпретации института профилактического учёта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

I. Руководящая литература:

1. Шавкат Мирзиёев. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан – Ташкент: Узбекистан, 2016. - 56 с.

2. Шавкат Мирзиёев. Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя. – Ташкент: Узбекистан, 2017. - 104 с.

II. Международные акты:

3. Международный пакт «О гражданских и политических правах» принятого 16 декабря 1966 года.

4. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года.

5. Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Кыргызстан «О взаимных поездках граждан», подписанное 3 октября 2006 года.

III. Нормативно-правовые акты Республики Узбекистан:

6. Конституция Республики Узбекистан. – Т., 2021.

7. Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности // источник: <https://lex.uz/docs/97661>.

8. Закон Республики Узбекистан «Об органах внутренних дел» от 16 сентября 2016 года.

9. Закон Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений» от 14 мая 2014 года.

IV. Дополнительная литература:

¹ Шаумаров З. Ш. Совершенствование конституционных основ профилактики правонарушений //Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari. – 2022. – Т. 3. – С. 21-24.

10. Шаумаров З.Ш. Совершенствование конституционных основ профилактики правонарушений //Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari. – 2022. – Т. 3. – С. 21-24.
11. Шаумаров З.Ш. Женщины–равноправные члены нашего общества //Scientific Impulse. – 2024. – Т. 2. – №. 20. – С. 74-79.
12. Шаумаров З., Алимов Б. Проблемы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и пути их решения //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 9/S. – С. 366-372.
13. Саиткулов К.А., Шаумаров З.Ш. Особенности административной ответственности несовершеннолетних //Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 84-88.
14. Шаумаров З., Алимов Б. Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш муаммолари ва уларнинг ечимлари //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 9/S. – С. 366-372.

